

ҚАРАҚАЛПАҚ ОРДАСЫ: «МАМАН БАТЫР УРАЗАКОВ» ЕЛШИЛИК, МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРІ ХАҚҚЫНДА

Юсупов Оңғарбай

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, Нөкис

«Маман» образы – көрегенли ел-ақсақалы, данышпан тулғаның ҥикметли сөзлерин дәслепки мәртебе ағартыўшы, жәдидши С.Абдимәжит улы қарақалпақ тилинде «Оқыў китабы» (1925), «Қарақалпақ әдебияты жыйнағы» (1928) араб альфавитиндеги биринши хәм соңғы китапларында жазғанын баҳалаўымыз керек. Өз заманында ерлик, мәртлик, қаҳарманлық хәм манаўийлик үлгисинде әўладларға үлги алгоритм болған Маман батыр дипломат, Маман бий ақсақал хәққинда үш жүз жылға шекем еслеп, мәртебелеп келмекте. Маман образы хәм әрманлары қандай? Үшинши мың жыллықтың кәмил жаслары қаҳарман бабаларымызды билиўи ушын жаңаша тарийхый ағартыўшылық керек. Легендарлық тарийхый Маман батыр Қубла-Шығыс Арал бойы, «Қарый молла» елатында 1722-жылы туўылған. Қубла Арал бойы «Араллы-маңғыт» ўалайаты, «Сартай қала» мәканы, 1826-жылы қайтыс болған. Әмиўдәрья дельтасы, қарақалпақлардың ески мазары «Азлер ата» қәбирстанына жерленген. Қәбирине махбара қойылмаған. Досым Мухаммед бий баласы. Тоғыз қызы. Әкеси Оразақ Уразаков Мухаммад, батыр, бий, ақсақал. Атасы Худайназар батыр, төленғыр, жасаўыл, бий. Бабасы Ақ қабақ Төленғыр батыр, бий ақсақал. Тарийхый ерлиги: 1743-жылы «Қарақалпақ Ордасы» ханның биринши елшиси болып, Санкт-Петербургқа барған, императрица Елезавета Петровна қабыллаўында болған. Сенат ағзалары алдында Арал теңизи хәм қарақалпақ ордасы хәққинда жаңа мағлыўмат берген. Оренбург губернаторы тәрәпинен мәмлекетлик хызмети, «Мәртлик-пидайылық ушын» «Гүмис қылыш» (1742-жыл) берилген. Қарақалпақ Ордасы пүтинлиги, ел-журттың тынышлықта, өзликти аңлаўи, бийғәрезликте жасаўына хәрекет еткен. Қарақалпақ жәмийетинде, социаллық менталитетте ата-бабалар «Маман» исминде сакраль «Тоқсан еки» баўыры берик ул перзентке ат қойылған. Бул халықтың жоқары баҳасы. Художник Б.Айтмуратов тәрәпинен «Маман бий» образы реңли картина дәретилген, жәхән живописи көркем өнеринен (живописи) орын алды. (см.: Д.Ричардсон «Қарақалпаки в Аралском море на дельте Амударьи, Лондон, 2012) Қарақалпақ халқының үлкен тулғасы Маман батыр бийдиң шығысы, этно шежиреси, әпсаналық әнгимелерге қарағанда Ақмаңғытлы Ер Едиге батыр бий, беглер беги әўладларынан болып табылады. Едиге (тарийхый шахс) Алтын Орда дәўиринде халық аралық искер сыпатында Евразия тарийхынан орын алған. «Темурнама» дәстанында Темур нәсли «Ақ-маңғыт», ал, оның он

қанат әскерлерін басқарған Ақ маңғыт Едиге әмір болған. Жаңа дәуірдегі Қубла-шығыс Арал, Сырдарья төменінде екі жағасы бойларында, Қуұандарья хәм Жаңадарья екі дарья аралығында, Ақша дарья хәм Көкдарья, Әмиұдарьяның тармағы «Үлкен дарья» хәм «Талл-ақ» арнасы аралығында жасаған «Араллы-Маңғытлар» (Буфер ұәлаят) хәм «Қарақалпақ ордасы» ханлығында, бир неше интеллектуль элиталардың бири Маман өзгеше тарийхый тулға сыпатында белгили. Тарийхый архивлик дереклер: XVIII хәм XIX әсирлердеги Россия империясы «МИД» дереклери: «Қарақалпақские дело 1742-1744 гг.» Юридикалық ис қағазларда Шайх Мурад хожа, Әзийз ата, Абдулла шайх, Маман батыр хәм басқалар исимлери сақланған. Россия империясының шығыс бағдардағы сиясаты Оренбург губерниясы шегерасы архив хұжетлеринде Арал бойы «Теңиз ели» Қарақалпақлар «Қоңырат улусы» хәм «Қарақалпақ Ордасы»ның «төменги» хәм «жоқарғы» Қарақалпақлардың тарийхый тулғалары хәққинда мағлыұматлар сақланған. Россияның ири админстративлик хәм саўда орайлары Казань, Уфа, Астрахань, Нижний-Новгород, Саратов, Сибирь фронтиндеги хәм басқалар менен қарақалпақ елшилери хәм кәрұан тартқан исбилермен «Базз-азийлер» жайлаған геоландшафтларда дереклер баршылық. XVII әсирдеги Россия тарийхый-географиялық карта чертежларда қарақалпақлардың географиясы кең ландшафтларды ийелегени көрсетилген. Сонлықтан да, «Алтынның қыйқымындай, суўдан алған маржандай», тарийхый «артефакт» мийрасты үйрениў, илимий бахалаў арқалы ата-бабаларымыздың сырлы өтмиши, «инсан тарийхы» сабақларын көремиз. Хорезм (Хийўа) нәдир қол жазбалары тарийхшылары: Шермухаммад Мунис, Огахий, Юсуф Баяний мийрасларында қарақалпақлардың тарийхый шахслары Мурад Шайх хожа-ахун, Әзийз баба, тархан, Есенгелди бий, мехрем, Маман бий, Айдос бий, аға баба, Орынбай бий, аталық хәм басқа ел-журтына мәртебели, ақыллы, дана, характери өзгеше, ел-журт ғамхоршысы, пидайы деп тән алып жазған.

XVIII әсирдеги қарақалпақ халқының әпсанайы, данасы ел-журт басшысы, халықтың өзлигин аңлаўы, биригиўи, абадан хәм пәраўан жасаўы ушын жан кўйдирген, ел-журт пидайысы, ақсақалы мәнаўиятлы уллы бийи Маман батыр бий хәққинда тарийхый архивлик хұжетлер хәм елшилер саяхатшылардың «жол дәптери»нде орын алған. Шығыс Арал бойы халық аралық транзит кәрұан жол бойында «Қарақалпақ ордасы» басшылары (хан, султан, хожасы, ақсақаллары, батыр, бийлери) қоңсыласлары Абулхайыр султан хан улусы (Киши жүз) этнослары, Араллы-әштек (бажықурт) лар хәм Эмба (Жем) бойлық (кәкәлли-урус) (казок) менен хәр қыйлы «симбиоз»ларда болған.

Россия империясының Орск хэм Оренбург шегера (фронтир) бағдарында қарақалпақлар (кланы) элиталарының «симбиоз»лық қатнасықтарына тийисли архивлик хужжетлерди үйрениўде дәслепп архивист Анна Бирзе шуғылланды. Санкт-Петербургтағы «Қарақалпақтаныў бригадасы» (1933-ж.) ағзаларынан: Академик А.Н.Самойлович, профессор П.П.Иванов, Қарақалпақстан тарийхнамасында Академик Сабыр Камаловтың «Рус Қарақалпақлар қатнасықлары тарийхы»на (1966-жыл) арналған, илимий мийнетлеринде тарийхий тулға Маман батыр бий ҳаққында тарийхий ағартыўшылық мағлыўматлар берилди. Жазыўшы Т.Қайыпбергенов «Қарақалпақ дәстаны», «Маман бий» эпсанасы тарийхий-көркем романын дөретти. Өзбекстан қаҳарманы, профессор Г.Хожаниязов хэм тарийхшы О.Юсуповтың «Қарақалпақстандағы муқаддес орынлар» атамасындағы (1993) мийнетинде «Маман бий» ҳаққында, әўладлары шежире кестеси берилген. Академик-тилши Х.Хамидов болса, Маман заманына тийисли «Қарақалпақ антлары юридикалық хужжетлерди» араб алфавитинен транскрипциялады. Ол «Фирдаус-ул иқбол» мийрастан «Қарақалпақ тарийхына» тийисли дереклерди жәриялады. Жазыўшы Кеңесбай Кәримовтың қыпшақ Ережеп бий, «Аға бий» атамасындағы мийнетинде «Умыт қалған» тарийхий шахслар өз сәўлесин тапқан. ХХІ әсирде этноәдебияттаныў да «фолк-хистори» жанры пайда болды. Бунда қарақалпақ тулғалары «тәғдирине» хэм образына «альтернативлик» жантасыў болмақта. Бул мәселеде арнаўлы «тарийхийлық анализ», компетенциялық сынлар керек.

Жаңа дәўирдеги қарақалпақлардың сиясий хэм жәмийетлик турмысында, социаллық өмиринде терең из қалдырған ел басшыларының бири «Маман бий» образы ҳаққында, оның хызметлерин баҳалаў, тарийхий ағартыўшылықта изертлеўлер даўам етип, жаңаша көз-қараслар пайда болмақта. Феноменли тулға «Маман» бийдиң әўладлары «Ғарға тамырлы қарақалпақлар» ...жүдә көпшилик. Шымбай хэм Нөкис районы аймағында жасаўшы Ақмаңғытлы нураный аталарымыздан аўыз еки әнгимелер, тарийхий шежире жазып алыў, өтмиштиң гүңгирт бетлерин анықлаў ислери алып барылмақта. Жаңа дәўирдеги Россия елиниң арнаўлы елшилери, Европаның елши-травельлери хэм Орта Азияға әскерий-травель бақлаўлары, илимий-географиялық мақсетте келген Тәбияттаныўшы хэм Шығыстаныўшы алымлар, дала жазыўларында, күнделик дәптерлеринде, «Ақ патшаның» Оренбургтағы генераллар буйрық хэм көрсетпелеринде, исеним хатнамасында «төменги» Сырдәрья, Куўандәрья хэм Жаңадәрья алабындағы қарақалпақлар улусы, сол мәдений ландшафтағы интеллектуаль (этно клан) элиталары ҳаққында жазылған.

Қубла-шығыс Арал бойы «төменги», Сырдәрьяның шеп тәрепинде, Жаңадәрья хәм Қуўандәрья аралағында, ески кәрўан жол бойында, Россия-Бухара саўда трактатларында шашаў-шашаў мәкан басқан микроэтностар, «Теңиз ели-журты», Жаңадәрьялы қарақалпақ улустары жайласқаны көрсетилген. Қарақалпақлардың ел басшылары, қорған қалалар, мәкан жайлар хәм жайлаў, аўыл бийлери, батырлары, ақсақаллары, султанлары, шейх хәм хожаларының жәмийеттеги орны хәм мәртебеси ҳаққында мағлыўматлар жазылған.

Россия императоры Петр I диң жасырын кеңестөйи, Оренбург хәм Астрахань губернияларының басшысы болған тарийхшы Василий Татищев тәрепинен Шығыс Аралдың Сырдәрья бойы «төменги» «Қарақалпақлар ордасы»на ғайры журттан келген, арнаўлы елшилер, саўдагер-травельлер жиберилген. Олар (Гокк, Томсон) арқалы кәрўан жоллар ийеси қарақалпақ ақсақалы Оразақ батырға «исеним хатнама» жиберген еди (О.Ж.Юсупов «Жәнибек батыр, Маман батыр, Мурад шайых Әзийз баба, Қоразбек бий, аталык... Нөкис, 1993. 36-бетте). Англичан елшилери Хийўаға барғанда, оларға Оразақ батыр ақсақал хәм оның улы Маман батыр жол көрсетиўши хәм елши травельлерди гүзетиўши хызметинде болған. Англиялы саўдагер Гокктиң хәм Томсонның офицер Дмитрий Гладышев, инженер Иван Муравинниң купья «күнделик дәптеринде» қарақалпақ жәмийетинде абырайлы Оразақ ақсақал кәрўанларды гүзетиўши хәм жол көрсетиўши Маман батыр хызметлери ҳаққында мағлыўматлар қалдырды. *1742 г. июня 13. - Запись показаний английского купца Гока о его поездке в Каракалпакию через казахские степи. 1742 г. июня 13 числа. Приехавшей от каракалпак аглинской купец Гок, куда он отправлен был по особливому определению, учиненному в Канцелярии Оренбургской комиссии и прошлого 1741 г. июля 29 числа для означенных в том казенных и своих исправлений, о езде своей объявил нижеписанное: 1. Из Самары он, Гок, отправился, получа определенные ему для торгу на щет ево казенные деньги двести рублей, грамоты к Абулхаир-хану, к каракалпацким старшинам Уразак-батырю и протчим, я.*

Англиялы агент-саўдагерлер Оразақ ақсақалдың қайтыс болғанында хұрметине қойып «Тарийх жылнамасында» қалдырды. Орта Азиядағы үш ханлыққа хәм қалаларына Бухара хәм Хийўаға саўда-травель де келген, және де басқада әскерий елшилер, әскерий географ-илимпазлар мийнетлеринде қарақалпақлар ҳаққында қызықлы ўақыялар берилген. Олар Сырдәрья, Қуўандәрья хәм Жаңадәрья бойларында, қарақалпақ улусының биринде Маман бий ел басшысы екенлигин жазған. Қарақалпақ руў-қәўимлериниң бийлери хәм батырлары, сол заманда сырттан келген хәр бир кәрўанларға, арнаўлы «исеним хат» тийкарында елши-травельлер кәрўанына көшине жол

көрсеткен. Жаңадәрья хәм Қуўандарья аралығы ески фронтир болып, қарақалпақлардың бий хәм батырларынан: Ер Нуртай батыр, Орынбай бий аталық, Маман бийдің атлы нөкерлери сырттан келген кәрўанларды жағысларда иркип, «бажықурт» талапта, «пай» өндирип, үлкен хәм киши дәрья арналардан өткерип, Бухара хәм Россия тәрәпке өз журтынан аман-саў шығарып, ишки жаўдан қорғаў хызметлерде болған.

Елши-травель Бекчөриннің «күнделик жазыўлар»ында Қуўандәрья хәм Жаңадәрья аралығында қарақалпақ бийлери Россия кәрўанларына жол жоба бергенлиги ҳаққында жазылған. 1809-1810-жыллар аралығында Уфалы офицер поручик, елши-травель, молла Абул-Насыр-Субханқулов Бухара эмирлигине баратуғын кәрўан жол бойында қарақалпақлар улысы, Жаңадәрья аймақтың ел басшылары: Орынбай аталық, Маман бий аўылы бар екенлигин көрген. Олар менен ушырасқан, саҳрайы қарақалпақ елинің кәрўан жоллар жол басшысы Маман бий ҳаққында елшилерде жақсы тәсир қалдырған.

Киши орда арқа «Қызыл қум» фронтиндеги «жети руў»лар шарўаларының ақ сүйек төреси Султан Шерғазы Төре-хан бин Ғайып хан улының Жаңадәрья бойларындағы қарақалпақ бийлери хәм ел ақсақаллары арасында абыройы, мәртебеси үлкен болған. Шерғазыхан улы Жанғазы төре-хан, оның улы Алланазар төре-хан хәм Султан Назар-хан қарақалпақ бийлери хәм батырлары улама-ийшан-ахунлары менен татыўлық хәм баўыры кеңликте өз-ара жақсы симбиозларда болған Шерғазы Султан ханның өтиниши бойынша еки ел бийлери, батырлары өз-ара келиспеўшилиқ урыслары соңында келисимге келиўге, кәтқудалық еткен. Шарўалардың ески дәстури бойынша қун төлеў, кек алыў мақсетиндеги қанлы урысты қойып, ортада тынышлық хәким сүриўи ушын олар ески ырым бойынша «қызыл ийт»тиң қанын ағызған екен. Сол жерде қарақалпақ бийи Орынбай бий, аталық, Маман бий, Тоқполат бий, Сенгиз бий, Есенгелди бий орыс кәрўанларын Бухара ханлығының шегарасына еки-үш күнлик жерге шекем шығарып салыўға атлы нөкерлерди гүзетиўши сыпатында жиберилген. Шығыс Арал Сырдарьяның төменги алабында тынымсыз жаўгершилиқ хәм экологиялық ақыбетлер себепли, қарақалпақлардың руў-қәўимлериниң посыўына алып келди. Олардың бир аўылы «Ақша теңиз» бойына, бир топары «Үш қудық» Бухара ханлығы шегарасына көшкен. Маман бий басшылығында Әмиўдәрьяның төменги алабына, Қызылқум етеги, Қырантаў, Қаратаўдың арқа-шығыс аймақларында «Сартай қала» елатына көшип қоныслаған. Сартай қаласы Сартай бийдің заманында «урыслар бәндиргиси» болған. Россиялы елши-травельлери халық аралық кәрўан жол бойында кенегес-маңғытлылардың ел басшысы Маман бийдің адамларына ушырасқан. Кең эрудициялы жазыўшы С.Ибрагимов: Маман бийдің этник шығысына Бердақтың «Шежире» дәстаны

хәм қарақалпақлар тарийхы (этнотарийхый эссе) Нөкис, 2021. 115 бет) атамадағы мийнетинде: Ол «оймаўыт–кенегес»диң басшысы, - деп тән алған. XIX әсир басындағы Башқуртлы елши-травель, поручик Молла Абул-Насыр Субханкуловтың князь Волконскийге жазған хатында қарақалпақ елиниң басшылары Орынбай бий, аталық, Маман бий, Айдос батыр, бий менен ушырасыўда болған. Олардың абыройлы, елине мүнәсип басшы екенлиги туўралы мағлыўматлар жазып қалдырған. 1819-жылы Бухара ханлығына Россияның әскерий-илимий экспедиция қурамында келген доктор Эверсманның «күнделик жазыў»ларында Жаңадәрья аймақларында Маман бий аўылы хәм жайлаўы үстинен кәрўан өткенлигин жазды. Буннан басқа Батыс елши-травельлерине Жаңадәрьялы Маман бийдиң атлы нөкерлери, жол гүзетиўшилери еки-үш күн хызмет еткенлиги жазылған. Сырдарьяның төменги алабы, Жаңадәрья хәм Қуўандәрья фронтир-бойларындағы руў-қәўимлердиң жаўгершилик урыслары, Қоқанд-Бухара-Хийўа үш ханлық арасындағы тынымсыз урыслар себепли, қарақалпақлар «ата журтын» таслап Әмиўдәрьяның төменги бойларына қәдимий «ески ата» журтына қайта көшип келген. Сол жыллары кенегес-маңғыт қәўимлери Кегейли, Жылўан, Шортанбай, Еркіндәрья, Тарлы арнасы, сакраль гео-объектлер: «Бозкөл», «Ақтуба», «Қаракемир» бойларына қоныс басқан. Ақмаңғыт Маман бийдиң қыслаўы, оның аўылласлары «Туғ қала», «Қыран», «Сартай қала», «Шортан», Кегейлиниң бир тармағы «Жылўан жап» кең аймақларда шашаў-шашаў микро этнослар жайласқан. Кегейли (Кэ-кэ-й-эли) ниң оң тәрәпи «Қытай-қыпшақ» сол тәрәпи «Кэнәгес-маңғыт» қәўимлериниң мөкан жайы болған. Маман бий изине ерген ел-журттың жаңа мөканы Сартай қаласы, Дарсан (Төғ) Азлер ата мухаддес ландшафт, Қарабайлы жағасы, Ақ маңғытлар тоғайы, көли қамыслы, суўы мол мөканда жайласқан. Тарийхый фольклорлық дереклерде Маман бий, Айдос бий, Хийўа ханы менен дәслепки сиясий сөйлесиўлерди жүргизген. Олар ел басшылары өзлериниң көрегенлиги, ақыллылығы, данышпанлығы менен ел-жутына «Ески ата мөкан»нан жер суў пайын алып берген. Ол ел-журты хәм биоресурслары пүтинлиги, халық хәм ханлық бирлигинде жасаўы ушын, әсиресе, Амиўдәрьяның шеп тәрәпиндеги «Сейлхан» нәсби қоңсылас (ямуд, чаўдыр) аламанлары менен хәр қыйлы «симбиоз» жасады. Этногеографиялық аймақты «Ақбилектиң күши менен ақ найзаның ушы менен» қорғады, әўладларға бабалар жерин, мөканын жайларын мийрас етип жеткерди. Бул бабалардың тарийхый мәнәўийлик хызметлерин умытқандай болмақтамыз. XX әсир ақырында данышпан Маман бий «оба»сына да махбара қурыўға хәрәкетлер болды, бирақ, үзилiske тусты. «Ақмаңғыт» жаслары хәр бири «бир гербиш қаласа» (Абай сөзи) үлес қосқанда Маман баба «кенетаф махбара» тикленермеди? Амиўдәрья алабы «Қырантаў» етегинде қоныс басқан

жергиликли жас моллаларға мусылман әдептаныў, руўхый-ағартыўшылық саласында хызмет еткен уламалардың бири Хәзирети шайых Молла Имамат-дийин Мухаммед ахун-ийшан Ибн Қайыпназар бий болған. Шайых Мурад хожа, ахун-тархан атамыз хәм үлкен ақсақал Маман бийдің заманында айырым қарақалпақ зыялылары Бухара хәм Хийўа қалаларындағы медреселерде оқыған хәм «Сан ахун» дәрежесин алған. Олардың бири Имаматдийин ийшан Қайыпназар бий улы менен Маман бий ел ақсақалы жақсы қатнасықта болған. Маман бий кексе, физикалық қартайған да Имам ийшанның аўылына барып, медресе қурылысына хармасын айтқанда, оның хұрметине қара мал сойып үш кун мийман еткен. Маман бийдің анасының шығысы Яссалы «Хожа»лардан болған. Сонлықтан, қарақалпақ хожалары, әсиресе, Хожа әли хәкими - Аббас хожа да, уллы дана бийдің мәртебесине, абыройына, туўысқанлық сезими менен үлкен хұрмет еткен. Маман бий менен сыйласықта болғанлардың бири Қызыл кум «король» - «шоң бүркити» болған Жылқайдар батыр «жети руў» шарўалардың таянышы, сүйениши, өз халқының қорғанышы еди. Қарақалпақ найманлар «суңқары», «шөл бөриси» Барақ батыр хәм Маман бий арасында туўысқанлық байланыслары болған. Барақ батырдың «найман» аўылына Маман бий мийман болғанда ел-журттын бийлери, ақсақаллары бабалар дәстүри бойынша бир күни туйе, бир күн жылқы, бир күн қой сойып гезеклесип күткен. Тарийхый гүрриңлерде Маман бий социаллық жақтан, тиришилик ресурсы таўсылғанда, күн-көриси қыйынласқанда, «Ақ отаў»ды ақ басқур кийиз бенен жабыўға, ишин безеўге де «жарлы» болған. Сонлықтан, Маман бийге «жети руўдың» ақсақаллары, Барақ батырдың аўылласлары, туўысқанлары қой, туйе жүнинен ийленген қара кийизлер, сүриў-сүриў қой берген. «Қара кийиз» жабылған атадан қалған «гөне отаў»ды, соңғылығында Маманнан қалған «Қара үй» деп ырым-әдет болған. Жаңадәрья ўалаятына қарақалпақ улусында Маман бий, ақсақал, Орынбай аталық басшылық еткенде қарақалпақларда үлкен тойлар болып, ат шабыс, гүрес хәм ойын-заўықлар, бақсы-жыраўлар айттырылып, хәр қандай инсанға руўхый азық берген. Жаңадәрья фронтиндеги, бойындағы ата-бабаларымыздың мәдениаты хәм руўхыйлығы ҳаққында этно дерек төмендегише қарақалпақлардың мешит-медресесинде Хорезмли ахун Шамсутдин ибн Фахратдийин қарақалпақларға мусылманшылық дәстурлерди үйреткен хәм қарақалпақша қол жазба китаплар дөреткен. Олардың бири «Ийзах аль калуб» деп аталатуғын «Жүрекке түсиндирме» теологиялық шығармасында Жаңадәрья бойында жазылған. Бул мийрас Ташкентте Шығыстаныў институтында сақланады. (Арал. 1992, №2). Шығыс Арал бойы, Сырдәрья, Қуўандәрья, Жаңадәрья бойларындағы қарақалпақлардың тарийхы, сиясий-жәмийетлик, социаллық хәм мәдений турмысы бул ел басқарған

тарийхий тулға, дана бий «Маман» образы өмири хэм мәүритли күни болып табылады. XVIII әсирдің орталарынан баслап XIX әсир басларында қарақалпақтардың тарийхий сиясий, жәмийетлик, социаллық турмысында терең из қалдырған, халық аралық искер «Маман» образы ҳаққында, оның өмири, жасаған мухаддес жерлерин изертлеў бойынша жәмийетлик ой-пикирлер пайда болды. «Маман» шахстың мухаддес қәбир орны Нөкис районы «Хәзирети шайых Аллаберди суўпы Әзизлер ата қәбиристанда» жайласқанлығы ҳаққында өзиниң әўладлары, шаўлықлары көрсетти хэм басына рәмзий белги қойыўға хәрекет етти.

Евразия, Россия хэм Орайлық Азия халықлары байланыслары тарийхында Арал бойы тарийхий тулғалар «уллы дала»ның кәрўан жоллар бәндиргисинде жасап, өзлик ел-журт басқарған шахслар узақ хэм жақын еллер менен өз ара қатнасықларда болғаны, олардың бири ең көп жасаған инсан, «Маман» исмли феномен. Ол бий, ел ақсақалы. Қарақалпақ халқы хэм қарақалпақ ордасының уллы тарийхий тулғасы. Бул бабамызға әўладлары хұрмет етиў сезиминде болыўы, тарийхий антрофилософиялық дүньятаныўымыздың бир белгиси болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Хожаниязов Г., Юсупов О.Ж. Қарақалпақстандағы мухаддес орынлар. – Нөкис, 1994.
2. Юсупов О.Ж. Россия и Народы Приаралья. – Нукус, 1993.
3. Басин В.Я. Казахстан в системе внешней политики России в первой половине XVIII века / Казахстан в XV-XVIII веках. – Алма-Ата: Наука, КазССР, 1969. – с. 51-145.
4. Избасарова Г.Б. Аманат в традиционном казахском обществе и российской политике XVIII в. // Российская история. 2017. – №1. – с. 103-112.
5. Избасарова Г.Б. Казахская степь Оренбургского ведомства в имперских проектах и практиках первой половины XIX века. М.: ИПЛысенкоА.Д. Press-book, 2018. 484 с.
6. Izbassarova G.B. Legitimization of Power in the Kazakh Steppe in the XIX century. Search for the Cartridge: Khiva Khanate or Russian Empire? (by the Example of the Fate of Sultan Kaipgali Ishimov) // Bylye Gody. 2020 58(4): 2385-2395.
7. История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Т. III. Журналы и служебные записки дипломата А.И.Тевкелева по истории и этнографии Казахстана (1731-1759) / Сост. И.В. Ерофеева, Б.Т. Жанаев. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.